

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

© 2020

О.В. Зражевская¹

МАРКСИСТСКАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ И ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ*

Ключевые слова: *экологический кризис, глубинная экология, экологический социализм, марксистская политическая экономия.*

Охрана природы и собственно природопользование в последние десятилетия становятся одним из самых актуальных вопросов развития мирового сообщества. Причины этого достаточно хорошо известны. Выделим лишь важнейшие из них.

Прежде всего, это (и здесь мы реализуем именно марксистский политико-экономический подход) та система производственных отношений и формируемых под их определяющим влиянием производительных сил (в частности, технологий) позднего капитализма (Бузгалин, 2018), которая лежит в основе появления и углубления глобального экологического кризиса. На том этапе развития буржуазной общественной системы, когда производительные силы достигают планетарного масштаба, технологии порождают глобальные угрозы, система экономических отношений

обретает глобальный характер, а геополитические решения могут привести к гигантским катастрофам, т.е. на этапе, который мы выше назвали поздним капитализмом, экологическая проблема становится фундаментальной.

То, что такие производительные силы и производственные отношения создают серьезные угрозы, обусловлено тем, что капиталистическая система порождает объективную направленность общественного производства на максимизацию вещных результатов массового производства с целью максимизации массового потребления и отношение к природе как источнику все возрастающего производства. Экологические ограничения, выступающие как имплементация общенародного интереса в этой системе, основанной на господстве частных интересов, не могут реализовываться до тех пор, пока,

¹ *Зражевская Оксана Владимировна*, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социэкономии МФЮА, Москва, Россия (*ozrazhevskaya@inbox.ru*).

* **Цитирование:** Зражевская О.В. (2020). Марксистская политэкономия и вопросы сохранения окружающей среды и рационального природопользования // Вопросы политической экономии. № 4 (24). С. 163–175.

DOI: 10.5281/zenodo.4423037 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4423037>)

с одной стороны, не обостряются до высшей степени (затрагивающий большинство акторов экономики, включая собственников капитала) природные напряжения, а с другой — не развивается в должной степени социализация этой системы и, в частности, регулирующая деятельность государства как представителя интересов не только капитала и бюрократии, но и общества в целом (Бузгалин, 2019).

Следствием этого становится реально существующее и хорошо наблюдаемое ухудшение качества жизни населения в области окружающей среды. Промышленная революция, начавшаяся в XVIII и продолжившаяся в XIX веке, и развитие капитализма с присущими ему варварскими хищническими методами добычи и использования природных ресурсов усугубляют эти проблемы. Негативное воздействие промышленных и сельскохозяйственных предприятий, транспорта на атмосферный воздух и водную среду, землю, рекреационные ресурсы, загрязнение Арктики, уничтожение биоценоза, вырубка лесов нанесли и наносят невосполнимый вред природе — все это хорошо известные последствия названных выше причин.

Еще одно из следствий системы социально-экономических отношений позднего капитализма — популистские составляющие экологической политики. Невероятно легко привлечь на свою сторону СМИ, общественные организации, заинтересованных депутатов и чиновников и, наконец, население, людей, живущих в ужасных экологических условиях, призывами и предложениями по улучшению природоохранной деятельности. Борьба за чистую окружающую среду — это козырь, позволяющий, с одной стороны, отвлечь от чего-то иного, серьезного и опасного, а с другой стороны — привлечь дивиденды (моральные

и финансовые), голоса избирателей, поддержку и внимание электората.

Триггером этих противоречий становятся крупные техногенные катастрофы, зачастую влекущие за собой огромный ущерб природно-ресурсному потенциалу и человеческому сообществу. Они вызывают ужасающие по своему объёму выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду. Вспомним аварию на атомной станции Фукусима, взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, Бхопальскую катастрофу в Индии. Не меньшие проблемы характерны для нашей страны. В 1994 году произошла Усинская катастрофа — серия прорывов на нефтепроводе Харьяга — Усинск, вызванная его изношенностью и отсутствием элементарного контроля состояния трубопровода. Тогда вылилось на поверхность около 100 тыс. тонн нефти, на тот момент это был самый крупный разлив нефти на суше. Огромное количество нефти поступило в бассейн Северного Ледовитого океана. Ущерб, нанесенный арктическому побережью многих стран — Российской Федерации, Норвегии, США, Гренландии — оценивался в сотни миллионов долларов США. По прошествии двух с небольшим десятков лет история повторяется. На этот раз с ТЭЦ Норильскникеля. Разлив дизельного топлива, невероятно чувствительная экосистема российского Севера, огромный ущерб природе, здоровью людей, который невозможно ни ликвидировать, ни компенсировать, резкое снижение качества жизни в прилегающих к месту катастрофы районах. Это только один пример, но пример очень показательный. В 1994 году разорвало пришедший в негодность трубопровод, в 2020 году — резервуар. Ситуация не поменялась. Это только один пример из множества; при желании та-

ких примеров можно привести десятки, если не сотни. В стране по прежнему (1) отсутствует экологический контроль и надзор; (2) не разработаны и, соответственно, не применяются стимулы добиваться соответствия производственно-хозяйственной деятельности природоохранному законодательству; (3) природоохранное законодательство плохо разработано и малоэффективно; (4) слаба позиция гражданского общества; и, главное (5), беспомощны органы государственного управления в сфере охраны природы и использования природных ресурсов.

Следствием всего этого, в свою очередь, становятся крупные природные катастрофы, характерные и для РФ, и для всего мира: лесные пожары, уничтожающие легкие планеты и все живое на своем пути, грандиозные наводнения на крупнейших реках планеты, ураганы, землетрясения...

Все это не может не приводить к озабоченности мирового сообщества и стремлению сократить ущерб, наносимый природе, и разрешить экологические проблемы по возможности в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью, как социальной, так и финансовой.

Прежде чем продолжить, подчеркнём, что устранение экологического ущерба в одной сфере, регионе, отрасли не решает проблему в целом и больше всего напоминает, приношу извинения за ненаучный термин, «латание дыр», попытки решить проблему по принципу «Тришкиного кафтана». Это касается не только нашей страны, но и тех систем, где создана и эффективно функционирует природоохранная отрасль, включающая в себя экологический консалтинг, производство природоохранного оборудования, развитую систему экологического аудита и экологического страхо-

вания, постоянно совершенствующую систему природоохранного законодательства.

Где искать спасения? Без сомнения, предпринимаются широкомасштабные меры по сохранению природы, которые поддерживаются самыми высокими межправительственными соглашениями. Достаточно вспомнить компанию по снижению выбросов CO₂ в атмосферу и предотвращению парникового эффекта, разработку и внедрение природоохранных и ресурсосберегающих технологий, стимулирование энергоэффективности на всех стадиях потребления энергии, сокращению отходов производства и потребления.

Существует целый ряд предсказаний, касающихся дальнейшего протекания экологического кризиса и путей его преодоления. Многие ученые-экологи считают, что решение проблемы в принципе уже невозможно, поворотный момент пройден, другие предпринимают попытки объяснить, что происходит, предлагают пути решения проблемы. Свой вклад в этот процесс вносят и ученые, придерживающиеся марксистских взглядов.

Многие из них апеллируют к Марксу, который в «Экономико-философских рукописях 1844 года» писал о «человеческой сущности природы», считая, однако, что она может быть реализована только в коммунистическом обществе (Маркс, 2000).

Концепция Маркса об «универсальном метаболизме природы» и «социальном метаболизме» оказалась бесценна при моделировании сложных отношений между социально-производственными системами, прежде всего капитализмом и экологическими системами более высокого уровня. Маркс, в частности, писал о почвенном

метаболизме, вызванном индустриализацией земледелия. Ключевые питательные элементы почвы вывозятся с сельскохозяйственными продуктами за тысячи миль в перенаселенные города, где заканчивают свой путь в виде отходов, загрязняющих окружающую среду. Маркс пошел дальше, говоря о необходимости рационального регулирования обмена веществ между обществом и природой как основы для создания подлинно разумного, посткапиталистического общества. При нём ассоциированный производитель управляет обменом веществ между обществом и средой рационально, с минимальными затратами энергии. Земля и ресурсы в такой модели считаются «неотчуждаемым условием воспроизводства человеческих поколений». Как Маркс указывает в 46 главе III тома «Капитала», в едином национальном обществе и в одновременно существующих сообществах людей, вместе взятых, нет ни одного владельца земли. Они лишь распорядители и благополучатели, и обязаны передать ее в улучшенном состоянии последующим поколениям как рачительные хозяева (Маркс, 1989).

К сожалению, следует признать, что в работах Маркса экологии уделено не слишком много внимания, хотя общая линия рассуждений марксистов достаточно логично вытекает из работ основателя этой школы: капитализм, как строй, базирующийся на эксплуатации и природы, и человека, не может решить экологические проблемы. Это возможно только при социализме. Путь, указанный Марксом, по мнению его последователей, предельно ясен: разработка и внедрение новых, природосберегающих технологий и повсеместное их применение, ограничение и/или отказ от нерационального использования природных ресурсов, предпосылкой

чего должна стать новая система общественных отношений, в которой налажена планомерная организация общественного производства, а человек в его единстве с природой выступает как высшая ценность и цель развития. В качестве некоторого паллиатива на пути к реализации этой цели может выступать социализация и развитое общественное регулирование в рамках реформируемой существующей системы (Бузгалин, Колганов, 2013).

Некоторые отечественные ученые считают, что для марксистов прошлого было характерно недостаточное внимание к проблемам экологии; отчасти это объясняется тем, что марксисты придерживались тезиса о том, что производство энергии человеком может быть почти неограниченным, если производственные отношения это позволяют (Кара-Мурза, 1997). Поэтому работа российского ученого С. А. Подолинского «Труд человека и его отношение к распределению энергии», в которой он предлагает разработать критерии устойчивого развития общества с учетом составляющей и включение в политическую экономию «энергетического императива» как мерил воздействия человека на окружающую природную среду, не была в достаточной мере оценена и использована при формировании теории политической экономики (Подолинский, 2019). С. Г. Кара-Мурза полагает, что марксизм имел все возможности соединиться с экологическими представлениями о мире и открыть путь для разрешения нынешнего кризиса индустриальной цивилизации (Кара-Мурза, 1997).

Присущая Марксу и его сторонникам ненависть к эксплуатации не только работников, но и природы, должна была бы трансформироваться в вопрос о праве всех жителей Земли и будущих

поколений на равный доступ к природным ресурсам и качеству окружающей природной среды. Но уверенность в неисчерпаемости природных благ привела к тому, что вопросы экологии, сохранения природного богатства были до 1960-х годов исключены из политэкономической модели общества будущего. Представление о мире, включающем биосферу и хозяйственную деятельность человека, развитие экономики и существующие природные ограничения начали интенсивно развиваться не в рамках марксистской теории, хотя внимание к этим вопросам в марксистской среде стало нарастать очень быстро.

Господствующим в среде ученых-обществоведов, однако, остается тезис о том, что капиталистическая система может, при контроле со стороны государства и общества, построить эффективную систему сохранения природно-ресурсного потенциала. В противовес этому ученые-марксисты и целый ряд их коллег, близких к левому спектру общественной мысли, считают, что только социалистическая система общественного устройства может обеспечить условия для успешного решения экологических проблем.

Рассмотрим подробнее взгляды основных представителей зарубежного эко-марксизма и экосоциализма. Так, Джон Беллами Фостер в работе «Марксизм и экология: общий путь в эпоху перемен» пишет о том, что только на первый взгляд совмещение идей марксизма с современным экологическим движением может показаться невозможным. Кажется, что это две различные идеологии, ибо современная экология не базируется на исследованиях классиков марксизма. Марксизм имеет дело с отношениями между классами, другое дело — отношения между человеком и природой. Однако, по мне-

нию Фостера, исторически «социализм всегда оказывал влияние на развитие экологического мышления и практики, взамен получая важную для своей идеологии базовую информацию» (Фостер, 2015).

И это действительно так: взаимосвязь социализма и экологического мировоззрения стала комплексной, интерактивной и диалектической. Марксистские подходы к глобальному экологическому кризису и социально-экологическим переменам, необходимым для его разрешения, быстро развиваются в последние десятилетия. Это создает основу для формирования новой идеологии глобальных перемен, при которых старые ценности потребительства, индивидуализма и «преодоления» природы уступают место новой триаде — качеству жизни, человеческой солидарности и экологической чувствительности. Впервые в истории человек как вид стоит перед критическим выбором. Мы можем продолжать жить как прежде, приближаясь к системной глобальной катастрофе, которую Энгельс называл «местью природы», или избрать новый путь к эволюции с главными естественными параметрами планеты, отменяющей логику капитала и ведущей к новой социально-экономической формации и устойчивому развитию.

В этой связи, естественно, возникает вопрос: если убедительная экологическая критика капитализма содержится в классической философии исторического материализма, почему она оказалась забыта на столь долгое время? Ответ на него в начале 20 века дала Роза Люксембург, заметив, что многие аспекты теоретического наследия Маркса простираются далеко за пределы сиюминутных нужд рабочего движения и

требуют возврата к ним позже, когда социализм окрепнет и столкнется с новыми вызовами (Люксембург, 2006).

Но более существенное объяснение состоит в том, что экологические идеи Маркса в 1930 годы пали жертвой глубокого раскола между западным социализмом и советской реальностью. Советский марксизм в 1930-е годы был подвержен сильному политическому давлению, который, к тому же, был усугублен преувеличенным технократическим оптимизмом, борьбой с генетикой и политическими репрессиями. В отличие от советского марксизма сталинского периода, западный марксизм постепенно сосредоточил диалектику природы целиком в человеческом сознании, отделив ее базовые положения от науки и окружающего мира. И лишь в 1960-е годы, когда экологическое движение стало фактом, давние идеи Маркса вернулись в контекст научных дискуссий.

Тогда же было показано, что подход Маркса и Энгельса к экологичной экономике базировался на критике капиталистического способа производства. В рамках этого подхода все товары имеют как потребительную, связанную с использованием материалов, стоимость, так и меновую стоимость. Последняя и становится основой последующего движения к капиталу как самовозрастающей стоимости, к бесконечной погоне за максимизацией денег, производства товаров. Маркс подчеркивал это противоречие, отражающее базовый конфликт между капитализмом и природной средой. Основываясь лишь на учете стоимости, капитализм игнорирует экологические и социальные компоненты производства.

Либеральная же экономическая теория вообще рассматривает природные составляющие производства как бес-

платные вложения природы в капитал. Свою критику такого подхода Маркс основывает на принципах системной термодинамики, в которой масштабы производства естественно ограничены объемами растрачиваемой солнечной энергии и ископаемого тепла. В основе этой деструктивной динамики лежит стремление к накоплению капитала без учета используемой энергии, человеческих потребностей и природных ограничений. Все это ведёт к глубокому разрыву между императивами экологической устойчивости и экономического роста. При этом экологический кризис ограничивает возможности накопления капитала, требуя все новых и новых затрат на экономию энергии и ресурсов, компенсацию загрязнения атмосферного воздуха и водной среды, размещение отходов. Результатом является перемещение «грязных» отраслей экономики в менее развитые страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Экологический марксизм считает, что в недалеком будущем «экологический пролетариат», признаки которого уже видны в мире, станет объективной реальностью, порожденной сочетанием экологической деградации и экономических трудностей. В этом историческом цивилизационном повороте социалисты будут играть решающую роль.

В этой связи упомянем *философию глубинной экологии*, о которой впервые заговорил норвежский философ и экологический активист Арне Нейсс (Нейсс, 1973). Он утверждает, что человечество должно добиться такого уровня жизни, который можно серьезно предлагать другим, а не такого, который не достигим для большинства человечества. Эта теория активно разрабатывается Дэвидом Ортоном (Дьяченко, 2016) и включает, помимо всего прочего, доктрину левого биоцентризм-

ма (отметим, что впервые). По мнению Ортона, левый биоцентризм как теоретическое направление становится все более известным в академических кругах, занимающихся экологической философией. Этот автор считает, что индустриализм, а не капитализм предстает как главная проблема современного человечества. Это не значит, что мы согласны с бесконечным ростом и потребительством капитализма, игнорирующим экологические рамки, но необходимо иметь в виду, что индустриализм может иметь как капиталистическое, так и социалистическое обличье. Нельзя не согласиться с тем, что в любом случае экологическая справедливость должна быть на первом месте. Нет справедливости на мертвой планете, подчеркивает ученый. У людей нет права разрушать или портить мир природы для своих узких интересов. Природа должна остаться общим достоянием. Её нельзя приватизировать или отдать в руки частного или коллективного владения. Экономика должна обеспечивать не только долгосрочное благополучие людей и их среду обитания, но и защиту, и благополучие других биологических видов.

Теория глубинной экологии и биоцентризма развивается и другими западными учёными. В частности, Михаил Циммерманн в книге «Environmental Philosophy: from Animal Rights to Radical Ecology» (Циммерманн, 1993) пишет о том, что левый биоцентризм соединяет теоретическую базу глубинной экологии с радикальной децентрализованной антикапиталистической политикой, имеющей много общего с социальной экологией. Эндрю Маклафлин вводит понятие радикального эоцентризма, изучая взаимодействие между индустриализмом, социализмом и глубинной экологией (Маклафлин, 1993).

Особо отметим книгу Карстена Штруля «Марксизм и экологический социализм» (Штруль, 2008). В ней автор говорит о том, что экологический кризис — это одна из наиболее сложных проблем для марксистской теории. Необходимо модифицировать марксистское видение социализма в социалистически-экологическое, которое понимает ограниченность ресурсов и перспектив для развития производительных сил.

Джеймс О'Коннор определяет два важнейших противоречия капитализма с позиций сохранения окружающей природы (О'Коннор, 1997). Если традиционный марксизм акцентирует существование противоречия между капиталистическими производительными силами и производственными отношениями, то в современных условиях необходимо осознание и противоречия между капиталистическими производительными силами, производственными отношениями и условиями производства. Именно эти противоречия ведут к экономическим и экологическим кризисам.

Джордж Ковел в своей теории экологического социалистического строительства указывает на то, что для разрешения противоречия между развитием производительных сил и ущербом, наносимым природе, необходимо строительство социалистического общества, которое должно отвечать двум основным критериям: развитие коллективной собственности на средства производства и наличие свободно ассоциированных производителей товаров и услуг, необходимых для обеспечения развития человеческого общества. При этом следует максимально сократить перепроизводство (Ковел, 2003). Нечто похожее отмечает и Сарал Саркар в своей работе «Эко-социализм или эко-капитализм», говоря о том, экологическое

движение — это первое социальное движение, обещающее более низкий материальный уровень (Саркал, 1999).

На фоне убежденных сторонников марксистской теории и понимания ее применимости к исследованию проблем разрешения экологического кризиса есть и авторы, сомневающиеся в потенциале марксизма. Так, Бен Аггер в своей книге «Blokbuster Marxism» говорит о том, что марксистская теория экономического кризиса устарела, так как не может объяснить продолжающееся существование и развитие капитализма, не может представить теоретического руководства для перехода от капитализма к социалистическому обществу (Аггер, 2015). Следовательно, марксистам необходимо оформить критику капитализма на новом уровне — экологического кризиса, который обусловлен кризисом потребления и перепроизводства, порождаемым капитализмом.

Обзор рассуждений современных марксистов, изучающих экологию и существующий экологический кризис, был бы неполным без упоминания китайских ученых. Сохранение окружающей природной среды жизненно важно для Китая, который, являясь самой большой развивающейся страной планеты, имеет только 9% пахотных земель и 6% питьевой воды (от мирового уровня). К сожалению, многие китайские ученые и правительственные чиновники придерживаются западных взглядов на экологию, не считая правомерным тот факт, что человек является частью мира природы. Напротив, они часто исходят из того, что природа существует только для удовлетворения потребностей человека: природные ресурсы — для их переработки, реки — для транспортировки грузов и пассажиров, животные — для охоты. С этими взглядами не согласны

их оппоненты. Как отмечают Ван Чжихэ, Хе Хойли и Фан Мэйцзун «основными целями реализации природоохранных законов в Китае названы сохранение здоровья человека и ускорение процессов социалистической модернизации» (Ван Чжихэ и др., 2015). Выход из этой ситуации китайские марксисты видят в развитии экологического марксизма — основы для построения экологической цивилизации в Китае.

По мнению Ван Чжихэ, экологический марксизм способен выступить важным элементом раскрепощения сознания населения и может помочь в определении современного капитализма и современного социализма. Экологический марксизм может обогатить традиционный марксизм раскрытием его экологического измерения. Положительный эффект экологического марксизма состоит в сочетании традиционного марксизма и современной экологической теории. Ученый уверен в том, что марксизм утратит свою «жизненность», если не обратится к экологическому кризису двадцать первого века (Чжихэ, 2014). Отметим, что эта же идея прослеживается и в работе Дж. Б. Фостера, который предлагает разработать «экологию» Маркса, которая придаст традиционному марксизму философско-мировоззренческие основания в решении современного экологического кризиса (Фостер, 2000).

Ван Чжихэ развивает эту мысль, разделяя экологический марксизм и экологический социализм, полагая, что два этих направления могут в ближайшем будущем выступить в качестве единой теории (Ван Чжихэ, 2014). Он считает, что разделение экологического социализма и экологического марксизма вряд ли имеет большое значение. Определение экологического социализма как идеологии, объединяющей теории

марксизма, социализма, экологической политики и концепции антиглобализации, представляется более корректным. Экологический социализм предполагает возможность построения справедливого общества только в случае отказа от тех моделей экономического развития, которые наносят вред природе.

По нашему мнению, решение рассматриваемых в статье проблем лежит в пространстве формирования фундаментальной основы, которая сможет объединить все усилия, теоретические и практические разработки, организационные приемы, методы, позволяющие решить проблему выживания человечества. Радикальное улучшение экологической политики возможно только при условии внесения природоохранных вопросов во все формы современной науки: не только в технические и технологические отрасли знания, но и в по-

литическую экономию, право, мораль, философию, а также в сферу искусства. Политическая экономия, экологическая философия и правовое регулирование могут и должны создать основу для разработки принципов, целей и методов осуществления успешной природоохранной деятельности.

Наблюдаемый в мире экологический кризис до сих пор не был в полной мере объяснен и оценен ни с политэкономической, ни с философской точек зрения. Причины его возникновения, так же как и пути и способы преодоления его последствий, до сих пор рассматриваются преимущественно с позиций решения технологических и организационных вопросов. По нашему мнению, игнорирование роли политической экономики и философии не может не привести к низкой успешности преодоления экологических проблем.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А. В., Колганов А. И. (2013). Эко — социогуманитарная открытость политэкономии как альтернатива экономическому капитализму // *Общественные науки и современность*. №3. С. 134 — 151.

Бузгалин А.В. (2018). Закат неолиберализма (К 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // *Вопросы экономики*. № 2. С. 122 — 141.

Бузгалин А.В. (2019). Государство в экономике XXI века: политико-экономическая интерпретация // *Экономическая наука современной России*. 2019. №3 (86). С. 7-18.

Дьяченко В.И. (2016). Азбука марксизма. Курс лекций. (URL:<http://communism21.org/abc>; дата обращения 02.11.2020).

Кагарлицкий. Б.Ю. (2015). Марксизм в эпоху постглобализации // *Валдайские записки*, № 3. (URL: <http://valdaiclub.com/publication/7706.html>; дата обращения 02.11.2020).

Кара — Мурза С. Г. (1997). Научная картина мира, экономика и экология. М.: Аналитический центр по научной и промышленной политике.

Люксембург Роза. (2006). Актуальные аспекты политической и научной деятельности. К 85-летию гибели // *Социологический журнал*. 1/2. С 194-201.

Маркс, Карл. (2010). Экономико-философские рукописи 1844 года. М.: Академический проект.

Подолинский С.А. (2019). Труд человека и его отношение к распределению энергии. М., Амрита.

Фостер, Джон Беллами. (2020). Марксизм и экология: общие истоки большого перехода // Commons (September). (URL: <http://commons.com.ua>; дата обращения 03.11.2020).

Фостер, Джон Беллами. (2015). Марксизм и экология. Общий путь в эпоху перемен // Бизнес и экология. № 4. С 43

Штруль, Карстен. (2018). Марксизм и экологический социализм. (URL: <http://libelli.ru>; дата обращения 03.11,20)

Энгельс, Фридрих. (1961). Диалектика природы. М.: Издательство политической литературы.

Agger, Ben. (2015). Blockbuster Marxism. Timothy W. Luke.

Kovel J. (2003). The Enemy of Nature: The End of Capitalism or The End of The World? Tulika Books.

McLaughlin, Andrew K. (1993). Regarding Nature: Industrialism and Deep Ecology. Start University of New York Press.

Naess, Arne. (1973). The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. Inquiry 16. P. 95-100.

O'Connor, James. (1997). Natural Causes. Essays in Ecological Marxism. Guilford Press.

Sarkar, Saral. (1999). Eco-socialism or Eco — Capitalism? A Critical Analysis of Humanity's Fundamental Choices. University of Chicago Press.

Foster, John Bellamy. (2000). Marks' Ecology: Materialism and Nature. NY, Monthly Review Press.

Zimmerman, Michael E. and 2 more. (1993). Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology. Englewood Cliffs: Prentice — Hall.

Zhihe Wang, Huili He, Meijun Fan. (2014). The Role of Ecological Marxism and Constructive Postmodernism — Beyond the Predicament of Legislation. Monthly Review, Volume 66, Issue 06 (November). P. 47-53. (URL: <http://monthlyreview.org>; accessed 03.11.2020)

Zhihe, Wang. (2012). Ecological Marxism in China. Monthly Review, Volume 63, Issue 09 (February). P. 36-44. (URL: <http://monthlyreview.org>; accessed 03.11.2020)

Oksana V. Zrazhevskaya¹
**MARXIST POLITICAL ECONOMY AND QUESTIONS
 OF PRESERVING THE ENVIRONMENT
 AND OF THE RATIONAL USE OF NATURE***

Keywords: *ecological crisis, deep ecology, ecological socialism, Marxist political economy.*

The article shows the potential of Marxist political economy for investigating the causes of the global environmental crisis, and outlines how this crisis, that arose against the background of a consumption-based attitude to nature, of the plunder of natural wealth, and of the destruction of natural resource potential, can be surmounted. The author analyses the views of present-day Marxist scholars who are studying questions of how to preserve the natural environment. Her fundamental thesis is that the environmental crisis, that manifests itself in all countries regardless of their level

of economic development, has until now been explained in a wide variety of ways, as the result of technological accidents, technogenic catastrophes and natural climatic phenomena, but without taking account of the basic principles that determine the state of the social and economic system. Political economy, basing itself on the principles of Marxist theory, is able to lay the foundations not only for explaining the environmental crisis, but also for determining the ways in which it can be overcome. Proposals are formulated for improving environmental policy.

REFERENCES

- Agger, Ben* (2015) Blockbuster Marxism. Timothy W. Luke.
- Buzgalin Aleksandr V., Kolganov Andrey I.* (2013) Eco-socio-humanitarian orientation of political economy as an alternative to economic capitalism. In *Social Science and Property*. No3. Pp. 134 — 151.
- Buzgalin Aleksandr V.* (2018) The decline of neo-liberalism (to the 200th birth of Karl Marx) in *Voprosy Ekonomiki*. No 2. Pp. 122 — 141.
- Buzgalin Aleksandr V.* (2019) State in the Economy of the XXI Century: Political Economy Interpretation. *Economics of Contemporary Russia*. 2019. No3 (86). Pp. 7-18.

¹ *Oksana V. Zrazhevskaya*, Ph.D, Leading researcher of the Institute of Social Economy MFUA. Moscow, Russia, (ozrazhevskaya@inbox.ru).

* **JEL codes:** B 14, Q20, Q51, Q 53, Q57.

Citation: Zrazhevskaya O.V. (2020). Marxist political economy and Issues of environmental conservation and Rational nature management // *Problems in Political Economy*. 4 (24): 163–175.

DOI: 10.5281/zenodo.4423037 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4423037>)

Diachenko Vladimir I. (2016) Hornbook of Marxism. Series of Studies (URL: <http://communism21.org/abc> ; accessed 02.11.2020).

Engels, Friedrich (1961) *Dialectics of Nature*. M.: Publishing House of Political Literature.

Fosterp, John Bellamy (2015) *Marxism and Ecology. Common Road during Epoch of Changing. Business and Ecology. No4.*

Foster, John Bellamy (2000) *Marx' Ecology: Materialism and Nature*. NY, Monthly Review Press.

Fosterp, John Bellamy (2020) *Marxism and Ecology: Common Sources of Big Transfer. Commons* (September). (URL: <http://commons.com.ua>; accessed 03.11.2020).

Kagarlitskii Boris G. (2015) *Marxism and postglobalism. Valday Notes. No3* (URL: <http://valdaiclub.com/publication/7706.html>; accessed 02.11.2020).

Kara-Murza Sergey G. (1989) *Scientific Picture of the World. Economy and Ecology*. M.: Analytical Center on scientific and industrial policy.

Kovel J. (2003). *The Enemy of Nature: The End of Capitalism or The End of The World?* Tulika Books.

Luxemburg Rosa. (2006) *Actual Aspects of Political and Scientific Activity. Dedicated to 85th Anniversary of Death. In Sociological Journal.1/2. Pp 194-201.*

Marx, Karl. (2010) *Economical and Philosophical Manuscripts of 1844. Academically project.*

McLaughlin, Andrew K. (1993) *Regarding Nature: Industrialism and Deep Ecology*. Start University of New York Press.

Naess, Arne. (1973) *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. / Inquiry 16. Pp. 95-100.*

O'Connor, James (1997) *Natural Causes. Essays in Ecological Marxism*. Guilford Press.

Podolinski, Sergey. (2019) *Human Labor and its Relation to the Energy Distribution*. M, Amrita.

Sarkar, Saral. (1999) *Eco-socialism or Eco — Capitalism? A Critical Analysis of Humanity's Fundamental Choices*. University of Chicago Press.

Shtrul, Karsten (2018) *Marxism and Ecological Socialism*. (URL: <http://libelli.ru>; accessed 03.11.20).

Zimmerman, Michael E. and 2 more. (1993) *Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology*. Englewood Cliffs: Prentice — Hall.

Zhihe Wang, Huili He, Meijun Fan. (2014) *The Role of Ecological Marxism and Constructive Postmodernism — Beyond the Predicament of Legislation. Monthly Review. Volume 66. Issue 06 (November). Pp. 47-53.* (URL: <http://monthlyreview.org>; accessed 03.11.2020)

Zhihe, Wang (2012) *Ecological Marxism in China. Monthly Review. Volume 63. Issue 09 (February). Pp. 36-44* (URL: <http://monthlyreview.org>; accessed 03.11.2020)